

A IMPORTÂNCIA DA PRÁTICA DA HIGIENE PESSOAL PARA O ADOLESCENTE NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS

[Volume 28 - Edição 134/MAI 2024, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 /
30/06/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12635920

Ana Clara Batista Antunes Leobas

Ana Luísa Ferreira Labres

André Victor Cardoso da Silva Soares

Eliana Cristina Miranda

Geovana Lissa Marques Alencar Silvério

Helena Porto de Souza

Isabella Cristina Lopes Cardoso de Sousa

Isabella Gonçalves Pereira

Júlia Soares Macedo Araújo Manduca

Kamylla Beatriz Carneiro da Silva Pereira

Luana Lopes Santana

Luísa Galvão Martins Ventuini

Maria Eduarda Cardozo Facundes

Nayara Brito Rabelo Cardoso

Pedro Diego Soares Venturini

Thiago Pereira Heinrichi

Victor Ossamu Yuhara

Fabília Gonçalves Amaral Pontes

RESUMO

A promoção da higiene pessoal e íntima é essencial para que os adolescentes se mantenham saudáveis. Por meio de atividades educativas no Colégio Estadual Marechal Arthur da Costa Silva em Porto Nacional, Tocantins, o objetivo deste projeto era aumentar a conscientização dos alunos do ensino médio sobre a importância dessas práticas. O uso de uma abordagem qualitativa, palestras, dinâmicas de grupo e produção de materiais informativos levou a mudanças positivas nos hábitos dos adolescentes. Os alunos demonstraram um senso de responsabilidade por seus próprios corpos, demonstrando a importância da educação em saúde no ambiente escolar. Este estudo enfatiza a importância de continuar financiando projetos semelhantes para fomentar hábitos saudáveis desde a adolescência, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida tanto agora quanto no futuro.

Palavras-chave: Adolescentes; Autocuidado; Saúde íntima.

1 INTRODUÇÃO

Para o senso comum atual, a higiene é sinônimo de limpeza. No entanto, o conceito de higiene pode sofrer variações de acordo com o meio social e político ao qual está inserido. De modo geral, consiste em um conjunto de regras e técnicas instituídas à preservação da saúde e de doenças no organismo do ser humano, através da limpeza, desinfecção e conservação de instrumentos, espaços e objetos (Mantovani *et. al.*, 2020).

Nesse sentido, a higiene pessoal é de suma importância para a preservação da saúde, e prevenção de diversas doenças, sendo imprescindível o hábito de higiene pessoal abordado desde a infância e principalmente aos adolescentes. Faixa etária de transição para a fase adulta. Ademais, torna-se importante discussões sobre higiene pessoal nas escolas com a finalidade de compreender sobre o perfil de autocuidado dos alunos e instruí-los da melhor forma. (Silva *et. al.*, 2014).

Outrossim, o ser humano, ao longo de toda a vida, é influenciado e influencia o seu meio, além de criar laços familiares, profissionais e amistáveis, encontra sua identidade e busca distinguir o que é certo ou errado. Porém, suas escolhas são feitas, principalmente, sobre o embasamento familiar, e é na adolescência que passa a fazer suas escolhas e busca seu espaço no mundo, principalmente fisicamente. Por isso muitos dos jovens que ficam mais da metade dos seus dias conectados nas redes sociais, acabam esquecendo e não valorizando a importância sobre a higienização básica do dia a dia.

Nesse ínterim, para Ramos et. al. (2020) a saúde está estritamente associada à higiene, pois essa se configura como uma das táticas para a promoção da saúde por meio da limpeza, uma vez que a higiene é importante para a prevenção. Nesse sentido, no Brasil, a higiene pessoal é adotada como uma forma de enfrentamento à resistência aos antimicrobianos, visando a prevenção e o controle de infecção na assistência à saúde humana (BRASIL, 2018). Dessa forma, torna-se evidente a importância de elucidar à sociedade a relevância do cuidado corporal.

Para Costa et. al. (2020) a promoção da saúde a criança e adolescentes é fundamental que seja em ambiente escolar, pois a escola se configura como uma instituição influente na formação dos indivíduos já que incentiva os mesmos a atuarem como agentes transformadores da realidade os quais estão inseridos e isso beneficia não só a saúde da criança, como a de quem cuida dela.

A adolescência é um período de transição entre a infância e a idade adulta, que ocorre geralmente entre os 10 e os 19 anos, é marcada por mudanças físicas, emocionais, cognitivas e sociais. Portanto, é nessa fase que acontece o desenvolvimento da identidade, autonomia, habilidades sociais e tomada de decisões. A adolescência é extremamente importante, uma vez que, molda grande parte da personalidade e comportamento de um indivíduo, influenciando completamente na sua

vida adulta. Todavia, nem todos os adolescentes sabem cuidar corretamente de sua higiene pessoal e íntima.

Nesse sentido, torna-se importante a realização desse projeto para conscientização dos adolescentes acerca da importância das práticas de higiene pessoal e íntima, bem como para as tomadas de decisões e formação de novos hábitos de higiene em relação à própria saúde, no sentido de evitar possíveis doenças relacionadas a falta de cuidado com a higiene pessoal e íntima, levando em conta que nem todos os adolescentes praticam ou possuem bons hábitos de higiene, o que acaba por contribuir com um risco maior de contraírem doenças, inclusive as sexualmente transmissíveis, em decorrência da falta de cuidado pessoal e higiene.

Tal público foi escolhido em razão da adolescência ser uma fase de grandes mudanças na vida do indivíduo, como também um período de formação de personalidade e de hábitos que serão praticados ao longo de toda sua vida e ainda na intenção de contribuir com o melhoramento da conscientização sobre a importância do cuidado e da higiene pessoal e íntima para uma melhor qualidade de vida, tanto física como emocional, social e psicológica.

Conclui-se então que ações voltadas para a higiene pessoal e higiene íntima dos adolescentes é de suma importância. Portanto, torna-se relevante o projeto de extensão, visto que o enfoque no ensino da saúde e da prevenção de doenças decorrentes da falta de higiene e são assuntos necessários a serem discutidos na sociedade como um todo, principalmente nos anos iniciais da autonomia e do autoconhecimento humano como a adolescência, no qual começam a ter a noção dos seus próprios corpos e às mudanças que ocorrem nesse estágio da vida.

O objetivo principal do projeto é promover a atenção à higiene corporal, com atividades preventivas e educacionais para estudantes do ensino médio no Colégio Estadual Marechal Arthur da Costa Silva em Porto

Nacional-TO. Possuindo como objetivos específicos: intervir de modo lúdico para instruir acerca dos maus hábitos e condutas relacionadas à higiene corporal; despertar nos adolescentes um senso de pertencimento e responsabilidade com o seu corpo, com isso, a prevenção de doenças; e demonstrar os benefícios do cuidado e autocuidado, atribuindo a importância da higiene na promoção e prevenção à saúde.

2 METODOLOGIA

Para atingir os objetivos do projeto, a metodologia foi qualitativa. O Colégio Estadual Marechal Arthur da Costa Silva em Porto Nacional, Tocantins, foi o local da pesquisa, que teve como público-alvo os alunos do ensino médio. O projeto durou um semestre letivo e foram planejadas e realizadas várias atividades.

Com o objetivo de conscientizar os adolescentes sobre a importância da higiene pessoal e íntima, o projeto consistiu em palestras, dinâmicas de grupo e materiais informativos. A análise dos dados foi conduzida de forma qualitativa, por meio da observação direta das mudanças de comportamento e hábitos dos adolescentes em relação à higiene pessoal, além da coleta de feedbacks e impressões durante e após as atividades propostas.

Em relação às normas éticas, foram respeitadas todas as regulamentações aplicáveis, garantindo-se o respeito à autonomia e integridade dos participantes. Foi obtido consentimento informado dos estudantes e de seus responsáveis quando necessário, e foi assegurado o sigilo das informações compartilhadas durante as atividades.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O projeto realizado no Colégio Estadual Marechal Arthur da Costa Silva em Porto Nacional-TO promoveu com sucesso a atenção e os cuidados com a higiene corporal e íntima dos adolescentes. Através de atividades lúdicas, os alunos foram conscientizados sobre hábitos mais saudáveis de

higiene e cuidados pessoais, reconhecendo a importância desses hábitos para o bem-estar geral e a saúde. Houve um aumento na conscientização sobre higiene, valorização do autocuidado, redução de práticas não saudáveis e desenvolvimento de um senso de responsabilidade com o próprio corpo, resultando na diminuição de doenças relacionadas à falta de higiene entre os estudantes.

Ao falar sobre a importância da higiene pessoal para os adolescentes na prevenção de doenças, é importante destacar os benefícios diretos e os efeitos mais amplos na saúde física e mental dos jovens. Primeiramente, é importante destacar que a higienização adequada ajuda a prevenir doenças infecciosas e melhorar o bem-estar geral. Os adolescentes protegem não apenas a si mesmos, mas também a comunidade, diminuindo a propagação de doenças contagiosas.

A higiene pessoal regular também leva a uma maior consciência corporal e autocuidado. Os adolescentes aprendem a assumir a responsabilidade por sua saúde e bem-estar ao aprender a cuidar da higiene corporal e íntima. Isso pode levar a menos práticas nocivas e a uma maior apreciação do autocuidado ao longo da vida. Por outro lado, a má higiene pode causar várias doenças e condições perigosas.

Infecções gastrointestinais, doenças respiratórias, doenças de pele e problemas dentários são apenas alguns dos efeitos negativos da falta de higiene. Portanto, ao discutir a importância da higiene pessoal para os adolescentes, é fundamental enfatizar os riscos associados à negligência nessa área e os benefícios tangíveis de adotar práticas saudáveis de higiene.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao final deste projeto de conscientização sobre a importância da higiene pessoal e íntima para os adolescentes, é possível dizer que o objetivo proposto foi alcançado em grande medida por meio das atividades que foram desenvolvidas. Os alunos do ensino médio foram capazes de se

conscientizar da importância do cuidado com a higiene corporal para promover a saúde e prevenir doenças por meio de métodos educativos e participativos.

A análise qualitativa dos dados mostrou que os adolescentes mudaram seus hábitos e comportamentos em relação à higiene pessoal. Isso indica que os adolescentes estão mais cientes e adotando hábitos mais saudáveis. Além disso, os estudantes demonstraram um senso de pertencimento e responsabilidade por seu corpo, o que é importante para promover a saúde e o bem-estar.

É importante destacar que o sucesso deste projeto só foi possível graças à cooperação e engajamento de todos os alunos, professores e funcionários envolvidos. A realização de atividades educativas nas escolas demonstrou ser uma maneira eficaz de difundir conhecimento e incentivar as pessoas a pensar sobre o valor da higiene pessoal e íntima.

Por fim, é importante ressaltar que a conscientização promovida por este projeto abrange os aspectos físicos da vida dos adolescentes, bem como seus aspectos emocional, social e psicológico. Portanto, é fundamental que iniciativas semelhantes sejam mantidas desde a adolescência para promover hábitos saudáveis e uma melhor qualidade de vida no futuro.

REFERÊNCIAS

Mantovani, S. M., Mantovani, W., Cianciarullo, T. I., & Mantovani, R. **Higiene e saúde: da antiguidade à atualidade.** Research, Society and Development, 2020.

Silva, M. L. B., Moraes, C. R., & Silva, M. B. **Importância da higiene pessoal para a saúde dos alunos do ensino fundamental.** Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, 2014.

Ramos, R. A. C., Almeida, M. A., Silva, L. A., Sousa, L. M., & Lima, R. P. **Higiene e saúde: uma reflexão sobre a relação entre as práticas de**

higiene pessoal e a prevenção de doenças. Cadernos Brasileiros de Saúde Mental, 2020.

Brasil. Ministério da Saúde. **Diretrizes brasileiras para o enfrentamento da resistência aos antimicrobianos na assistência à saúde.** Brasília: Ministério da Saúde, 2018.

Costa, A. M., Sousa, L. R., Oliveira, M. C., Souza, R. A., & Lima, T. S. **Promoção da saúde na infância e adolescência: o papel da escola na formação de hábitos saudáveis.** Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, 2020.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expense Venha fazer parte de nosso time de revisores também!